

Dramaturgi basarabeni contemporani față cu Teatrul „Satiricus Ion Luca Caragiale”

Dorina KHALIL-BUTUCIOAC,
Asociația Internațională a Criticilor de Teatru (IATC / AICT),
Germania

În primele decenii ale secolului al XXI-lea, Teatrul „Satiricus Ion Luca Caragiale” din Chișinău a devenit practic scena și casa dramaturgiei basarabene contemporane. Astfel, în perioada 2005–2008, directorul teatrului Alexandru Grecu și-a propus implementarea unui proiect teatral unic și temerar intitulat „Promovarea dramaturgiei naționale în contextul evoluției generale a teatrului din Republica Moldova” care se desfășoară până în prezent.

Montate de regizorul Alexandru Grecu, spectacolele abordează o tematică diversă: decerebrarea societății în *SRL Moldovanul* de Nicolae Esinencu (2000), *Salvați America!* de Dumitru Crudu (2005), *Maimuța în baie* de Irina Nechit (2007); crizele religioase în *Ispitirea lui Iuda* de Andrei Burac (2005); frustrările unei generații de intelectuali în *Totul despre noi* de Constantin Cheianu (2006); delabrarea familiei în *Soție de împrumut* de Nicolae Negru (2006); fețele totalitarismului în *Dictatorul* de Andrei Strâmbeanu (2008); corupția generalizată din țară în *Made in Moldova* de C. Cheianu (2009); întâmplările tragice din și de după aprilie 2009 în *Cu bunelul, ce facem?* (2010) de C. Cheianu și *7 aprilie 2009* de Constantin Cheianu și Irina Nechit (2010); dilemele etice și politice în *Eu pentru cine votez?* de Val Butnaru (2010), *Partidul sexual unit* de Serghei Evstratiev (2013); dramele refugiaților sau ale bătrânilor în *Înainte și după fugă* (2004) și *Bătrânii noștri* de Dumitru Crudu (2015); ororile războiului de pe Nistru din 1992 în *Țara asta a uitat de noi* (2011) de C. Cheianu, *Valsul tancurilor* de Irina Nechit (2020) etc.

Aceste spectacole mizează mai puțin pe spectaculos și pe artistic, și mai mult pe veridicitate și forța de impact a adevărului pe care îl expun, fiind determinate nu de simpla stenografiere a temelor acute din realitatea imediată, ci de necesitatea redeşteptării conștiinței naționale și civice. Finalitatea acestui proiect a fost organizarea unui Festival al dramaturgilor contemporani din Republica Moldova, care în 2020 a ajuns la a patra ediție, influențând și impulsionând viața teatrală din țară.